

Микола Зиза

Кандидат історичних наук, доцент
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

САКРАЛЬНІ ПЕЧЕРНІ КОМПЛЕКСИ НА ЛУГАНЩИНІ МОДЕРНИХ ЧАСІВ

Однією з найвидатніших та найзагадковіших пам'яток Луганщини ранньомодерної доби є печери, створені у різних частинах регіону у високих крейдяних виступах, розташованих неподалік поселень, створення яких приходиться на часи козацького освоєння краю. Найбільш відомими такими об'єктами є печерний лабіринт поблизу від сіл Наугольне і Преображенне на Сватівщині; а також залишки рукотворної печери у крейдяній горі Пристин, поблизу містечка Новопсков.

Їх походження та функціональне призначення достеменно невідоме. Майже не зберіглося свідчень про те, яку роль ці печери відгравали у житті перших місцевих поселенців, що представляли існуючі тоді полки Слобідської України: Острогозький та Ізюмський. Залишки схожих за способом побудови об'єктів можна побачити, зокрема, поблизу від містечка Біловодськ Луганської області, або, у селі Макарів Яр Довжанського району.

У першому випадку, вірогідно, вирита печера виконувала роль замаскованого від ворожого погляду тимчасового козацького житла – “бордюга”. Що ж до Макарова Яру, то археологічне дослідження отворів у місцевому крейдяному виступі, відомому під назвою “Білоусове джерело” показують, що вони, вірогідно, є залишками великих рукотворних каналів для випалювання кераміки¹. Це було пов'язано із тим, що село, починаючи з XVIII ст., було важливим центром розвитку білоглиняного товарного гончарного виробництва.

Проте існує й інша версія походження згаданих печерних комплексів, яку відстоює, зокрема, Олександр Набока – один з авторів опублікованої у 2023 р. колективної монографії “Нариси історії Луганщини”². На його думку рукотворні печерні комплекси на Сватівщині та Новопсковщині мають сакральне значення. Вони виконували роль монастирів, які створювалися на зразок головної православної козацької святині – Києво-Печерської лаври.

Особливо важливим об'єктом у цьому сенсі є справжній печерний комплекс на Сватівщині, який уявляє собою лабіринт вузьких ходів, які поєднують невеликі “кімнати”. Загальна довжина комплексу складає 580 кв. м³. На стінах об'єкту до нашого часу можна знайти графіті релігійного змісту, зокрема, надписи “благослови”, або зображення хреста. Важливо також відзначити, що одне з найбільших приміщень печерного комплексу має хрестоподібну форму, як і православний храм.

Спираючись на думки місцевих краєзнавців, О. Набока робить припущення, що ці печери виконували роль монастиря-“пустки”, до яких йшли козаки, які через похилий вік більше не могли нести військову службу. “Ймовірно, крейдяні печери поблизу Преображеного відігравали роль підземного християнського храму – “пустки”. Як відомо, у православній традиції саме “пустки” були місцем найвищого духовного подвигу. У підземному світі легковідмовитися від мирських спокус, зосередившись у його темній прохолоді на щирі молитву. В “пустку” йшли лише найстійкіші, часто вже літні ченці, для яких навколишній світ був ілюзорним тліном”⁴.

На думку вченого, печери-“пустки” мали значення своєрідного опорного пункту на “духовному” кордоні між православною та ісламською цивілізаціями. Ця філософія, вірогідно, формувалася ще за киево-руських часів, коли київське лівобережжя сприймалося

¹ НА ІА НАНУ. Ф. е. 29569. 2008/74. Стадник О. В., Стадник А. И. Отчет о разведках Луганского областного краеведческого музея в Краснодонском районе Луганской области в 2008 году, Луганск, 2009, л. 4

² Курило В. С., Набока О. В., Забудкова О. А. Нариси історії Луганщини. Полтава ; Київ : Талком, 2023. 301 с.

³ Там само. С. 55.

⁴ Там само. С. 56.

як кордон кочового світу. Відповідно, правобережні печери монахів виконували схожу роль релігійного бар'єра, який не допускав можливого розповсюдження “поганської”, язичницької віри.

Просуваючись у XVII–XVIII ст. вглиб земель, які сторіччями належали різним кочовим етносам, козаки відтворювали знайомий їм ритуал “духовного кордону”. “Населена поважного віку козаками пустка... була притулком для ... людей, котрі все життя захищали межі християнського світу від нападів мусульман. Старі козаки продовжували відігравати свою роль уже в новій якості. Печера була частиною духовної оборони православ'я на шляху розповсюдження ісламу, тож свою головну роль її мешканці бачили в тому, щоб перешкоджати йому постом та щирою молитвою”¹, – відзначав О. Набока.

Сакральний сенс крейдяних печер відчувався й у XIX ст. Народні легенди, поширені на Луганщині, вказують на те, що вони слугували за келії для монахів-затворників. Зокрема із новопокровською печерою пов'язана популярна історія про пустинника, “святого Дмитра Горського”, мошці якого до сьогодні зберігаються у розташованій поруч церкві с. Осинове. Біографію затворника виклав історик церкви свт. Філарет (Гумілевський)². У нарисі, присвяченому церковному життю с. Осинове, яке у XIX ст. входило до складу Старобільського повіту Харківської губернії, він і згадав історію місцевої печери, появу якої від пов'язував із будівництвом “черкаського острогу” у першій половині XVII ст. “Цей осиновий острог був саме на Айдарі (річка, що тече поруч із крейдяною печерою – М. З.), там де місцевість утримала назву Осинової і по заселенню черкасів. Тільки цей острог був верстою нижче Черкаського містечка по р. Айдару і знаходився на крутій, ледь доступній горі. На його місті і поселився раб Божий Дмитро Горський”³.

Майбутній пустельник народився в Осиновому, у родині ткача, “військового обивателя” Ігната Черкашеніна. До 42-х років Дмитро жив звичайним життям, був одружений, мав двох дітей. Проте одного разу він у гніві підняв руку на батька і згодом дуже розкаювався у цьому. Намагаючись замолити свій гріх, Дмитро здійснив паломництво до Києва, де духівник-ієромонах порадив йому скалічити руку, якою він вдарив батька. Він дійсно відрубав собі кисть руки та пішов з дому. На високому правому березі річки Айдар він вирив собі печеру і там провів 46 років. Саме у цей період життя Дмитро навчився читати, щоб освоїти Псалтир. Він не їв навіть риби, у великий піст вживав їжу лише два рази на тиждень. Згодом слава про старця почала поширюватися округою. До Дмитра почали приходити люди за благословенням. Зазвичай він говорив із гостями рано-вранці або пізно увечері, на вершині Пристіну, відмовляючись від їжі, яку вони приносили. Якщо ж йому пропонували гроші, то він закликав віднести їх до церкви. Дмитро Горський помер у віці 88 років, 15 грудня 1828 р., і почитався за святого у місцевих мешканців. Вони зберігали його печеру, тут завжди була запалена лампада, стояли дві ікони – святителя Дмитра та Божої Матері. Поблизу від оселі монаха було влаштовано цвинтар⁴.

Таким чином, важливою частиною духовного життя українського населення півночі Луганської області нового часу були печерні монастирі. Їх заснування було частиною прикордонної релігійної свідомості, згідно з якою проголошувалася необхідність не тільки військової, але й духовної оборони від сусідніх ворожих народів, які сповідували іншу релігію. Сакральне значення “пусток” простежувалося і після входження місцевих черкаських поселень до складу Харківської губернії, у першій половині XIX ст.

¹ Курило В. С., Набока О. В., Забудкова О. А. Нариси історії Луганщини. С. 57.

² Святитель Філарет [Д. Г. Гумілевський] Историко-статистическое описание Харьковской епархии: в 2-х томах. Харьков : Издательство “Харьковский частный музей городской усадьбы”, 2011. Т. 2. 440 с.

³ Там само. С. 285.

⁴ Там само. С. 284.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025